

Revista Médica Secundaria

MPG Journal

Actualización en Medicina y Enfermería

Valoración de fragilidad y prehabilitación en la evaluación perioperatoria para cirugía colorrectal

Silvia Bellés Andreu - Carlota Lisset Toapanta Gaibor - Marta Arroyo Huidobro

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

Silvia Bellés Andreu - Carlota Lisset
Toapanta Gaibor - Marta Arroyo Huidobro.
Geriatría. Hospital Clinic de Barcelona.

REVISTA ORIGINAL

Clinics In Colon and Rectal Surgery. Frailty Assessment and Prehabilitation as Part of a PeRioperative Evaluacion and Planning (PREP) program for Patients Undergoing Colorectal Surgery

FECHA RECEPCIÓN

02. 04. 2023

FECHA ADMISIÓN

17. 04. 2023

ESPECIALIDADES

Geriatría
Cirugía general

PALABRAS CLAVE

Fragilidad
Valoración geriátrica
Recuperación funcional
Prehabilitación

KEY WORDS

Frailty
Geriatric assessment
Functional recovery
Prehabilitation

FACTOR DE IMPACTO

4.1

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

MAYO 2024

ABSTRACT

La atención multidisciplinaria es crucial para pacientes frágiles sometidos a cirugía colorrectal, resaltando la evaluación de la fragilidad, prehabilitación y un enfoque gradual en la implementación de intervenciones centradas en el paciente para mejorar los resultados clínicos y alinear la atención con los objetivos del paciente.

Multidisciplinary care is crucial for frail patients undergoing colorectal surgery, emphasizing frailty assessment, prehabilitation, and a gradual approach to implementing patient-centered interventions to enhance clinical outcomes and align care with patient goals.

VOL 4 - N° 64

JOURNAL

MAYO 2024

ARTÍCULO

El cuidado quirúrgico colorrectal en pacientes frágiles presenta desafíos únicos que requieren un enfoque multidisciplinario para abordar adecuadamente. Estos desafíos surgen de la interacción entre el diagnóstico del paciente, la evaluación preoperatoria, la decisión y tipo de cirugía, y las opciones de cuidado perioperatorio. Los pacientes frágiles suelen excluirse del cuidado estándar por la edad cronológica o tratados sin considerar su vulnerabilidad individual y objetivos. Esto puede resultar en peores resultados quirúrgicos para los adultos mayores, lo que recalca la importancia de basar las decisiones de atención en la salud multidimensional y la fragilidad en lugar de la edad cronológica.

La fragilidad, definida como una acumulación de déficits que resultan en una incapacidad para tolerar el estrés, es una consideración crucial en la atención quirúrgica colorrectal. La evaluación precisa de la fragilidad en adultos mayores facilita oportunidades para identificar y abordar vulnerabilidades, lo que puede llevar a resultados mejorados centrados en el paciente. Sin embargo, la evaluación de la fragilidad puede resultar abrumadora para los cirujanos cuando no se acompaña de intervenciones accionables para orientar el cuidado y mejorar los resultados. Por lo tanto, es esencial que la evaluación de la fragilidad se combine con intervenciones dirigidas, lo que requiere un enfoque multidisciplinario.

La implementación de un enfoque multidisciplinario puede ayudar a los cirujanos a abordar los desafíos asociados con la fragilidad en la atención quirúrgica colorrectal.

Esto implica colaborar estrechamente con especialistas en fragilidad, geriatras, enfermeras especializadas en geriatría, fisioterapeutas y trabajadores sociales para optimizar el manejo perioperatorio y mejorar los resultados.

Los geriatras pueden ayudar en la evaluación y optimización de la fragilidad, mientras que las enfermeras especializadas en geriatría pueden proporcionar educación al paciente y apoyo emocional. Los fisioterapeutas pueden implementar programas de ejercicio personalizados para mejorar la funcionalidad

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

mpg

MAYO 2024

ARTÍCULO

antes y después de la cirugía, y los trabajadores sociales pueden ayudar a coordinar la atención postoperatoria.

La selección adecuada de pacientes para cirugía mínimamente invasiva también es importante en la atención quirúrgica colorrectal de pacientes frágiles. Históricamente, había preocupaciones sobre el uso de la cirugía mínimamente invasiva en adultos mayores, pero estudios han demostrado tasas de complicaciones más bajas en el grupo laparoscópico. Los adultos mayores se benefician de los protocolos de recuperación mejorada, especialmente cuando se adaptan a sus comorbilidades y perfiles de riesgo individuales.

La implementación de un enfoque multidisciplinario también implica la detección y optimización de la fragilidad utilizando herramientas de evaluación simplificadas. Estas herramientas, como el Time Up and Go test (TUG) o la escala de fragilidad modificada, pueden ayudar a identificar a los pacientes en riesgo y guiar la atención perioperatoria.

Además, la implementación de programas de prehabilitación, que incluyen ejercicio, terapia nutricional y estrategias para reducir la ansiedad, puede ayudar a prevenir el deterioro funcional relacionado con la cirugía y mejorar los resultados.

En resumen, la atención quirúrgica colorrectal en pacientes frágiles requiere un enfoque multidisciplinario para abordar adecuadamente los desafíos asociados con la fragilidad. Esto implica colaborar estrechamente con especialistas en fragilidad, geriatras, enfermeras especializadas en geriatría, fisioterapeutas y trabajadores sociales para optimizar el manejo perioperatorio y mejorar los resultados. Al implementar este enfoque, los cirujanos pueden proporcionar una atención quirúrgica segura y efectiva que maximice la independencia funcional y la calidad de vida de los pacientes frágiles.

El artículo original fue publicado en la revista *Clinics in Colon and Rectal Surgery*, que publica temas específicos sobre enfermedades del intestino delgado, colon, recto y ano, para médicos, investigadores y educadores involucrados en enfermedades del tracto intestinal. Se trata de una revista reconocida a nivel mundial, cuyo factor de impacto (2023-2024) es de 2.406, perteneciendo al cuartil tercero.

El artículo se centra en la importancia de comprender y abordar la fragilidad en pacientes quirúrgicos, destacando la necesidad de evaluaciones integrales y programas de prehabilitación para optimizar los resultados perioperatorios. Se resalta la complejidad en la toma de decisiones para pacientes frágiles, considerando diversos factores como la edad, comorbilidades y preferencias del cirujano.

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

MAYO 2024

ARTÍCULO

Comparado con otros artículos publicados en dicha área, se observan puntos de convergencia y divergencia, abordando la fragilidad en pacientes quirúrgicos, desde enfoques y resultados diferentes.

En general, la mayoría se enfocan en la influencia de la fragilidad en la toma de decisiones para tratamientos de cáncer, pero cabría destacar la importancia de considerar la opinión del médico tratante y el deseo del paciente de prolongar su vida. En contraste, en un ensayo clínico sobre el efecto de la prehabilitación multimodal frente a la rehabilitación postoperatoria en pacientes sometidos a cirugía colorrectal (publicado en 2020 en la revista JAMA Surgery), no se encontró beneficios significativos de la prehabilitación en pacientes frágiles sometidos a cirugía colorrectal, lo que contrasta con la propuesta de prehabilitación expuesta en el presente artículo.

Por otro lado, en un artículo al respecto publicado en 2023, se presentó un ensayo clínico en el que ofrece un metaanálisis que sugiere que la prehabilitación puede reducir las complicaciones postoperatorias y la estancia hospitalaria en pacientes frágiles sometidos a cirugía colorrectal, lo que respalda parcialmente la perspectiva del presente artículo sobre la importancia de programas de prehabilitación.

En resumen, al abordar la fragilidad en pacientes quirúrgicos, se ofrecen perspectivas y evidencias variadas sobre la eficacia y los enfoques de intervención, lo que destaca la complejidad del tema y la necesidad de investigaciones adicionales para comprender completamente cómo enfocar mejor la fragilidad en este grupo de pacientes.

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

MAYO 2024

REFERENCIAS

1.- Maeda H, Takahashi M, Seo S, Hanazaki K. Frailty and Colorectal Surgery: Review and Concept of Cancer Frailty. *J Clin Med.* 2023 Jul 31;12(15):5041. doi: 10.3390/jcm12155041. PMID: 37568445; PMCID: PMC10419357.

2.-Carli F, Bousquet-Dion C, Awasthi R, Elsherbini N, Liberman S, Boutros M, Stein B, Charlebois P, Ghitulescu G, Morin N, Jagoe T, Scheede-Bergdahl C, Minnella EM, Fiore JF Jr. Effect of Multimodal Prehabilitation vs Postoperative Rehabilitation on 30-Day Postoperative Complications for Frail Patients Undergoing Resection of Colorectal Cancer: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Surg.* 2020 Mar 1;155(3):233-242. doi: 10.1001/jamasurg.2019.5474. Erratum in: *JAMA Surg.* 2020 Mar 1;155(3):269. PMID: 31968063; PMCID: PMC6990653.

3.- Chang MC, Choo YJ, Kim S. Effect of prehabilitation on patients with frailty undergoing colorectal cancer surgery: a systematic review and meta-analysis. *Ann Surg Treat Res.* 2023 Jun;104(6):313-324. doi: 10.4174/astr.2023.104.6.313. Epub 2023 Jun 7. PMID: 37337603; PMCID: PMC10277181.

AUTOEVALUACIÓN

1.- ¿Cuál es uno de los criterios utilizados en la definición fenotípica de fragilidad según Fried?

- A) Presión arterial sistólica
- B) Nivel de glucosa en sangre
- C) Velocidad de marcha lenta
- D) Tamaño del cuello

2.- ¿Qué componente se recomienda implementar en la etapa 2 del trayecto multidisciplinario propuesto?

- A) Evaluación cognitiva exhaustiva
- B) Protocolo de recuperación mejorada adaptado
- C) Terapia nutricional intensiva
- D) Manejo exclusivo por cirujanos geriátricos